

ФИНАНСОВОЙ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА ОБЗОР РИСКОВ НА 2022 ГОД

Абдуназаров Абдувахоб Рабимкулович

Магистрант 2-курса Ташкентского
финансового института

abduvahobabdunazarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579911>

Аннотация: В статье делается акцент на угрозах и рисках, вызванных геополитической ситуацией в мире, на развитие финансового рынка Узбекистана, проводится анализ на выход из сложившейся ситуации.

Ключевые слова: финансы, финансовый рынок, глобализация, курс валют, девальвация, кризис, финансовые риски

В 2022 году экономика Узбекистана по прогнозам государственных ведомств и международных организаций должна была вернуться на допандемийный уровень, продолжив расти умеренно быстрыми темпами. Однако в этом году политическая ситуация в мире резко изменилась, что оказывает негативное влияние на мировую экономику и торговлю.

Продолжающиеся военные столкновения на Украине и санкции против России окажут непосредственное влияние на экономику двух стран и других стран на международном уровне через взаимные экономические цепочки и приведут к замедлению глобального роста в 2022 году. Высокие мировые цены на сырье, нарушение торговых и финансовых связей, предложение рабочей силы, а также гуманитарные факторы усугубляют последствия этого геополитического конфликта во всем мире, и в частности в Узбекистане. Кризисы, особенно внешние, могут вызвать замедление экономического роста, что приведет к быстрому и длительному нарушению равновесия на товарных и финансовых рынках.

Экономические изменения в ключевых торговых партнерах, возникающие неопределенности и колебания на мировых товарных и финансовых рынках, безусловно, повлияют на наши внутренние экономические условия и основные макроэкономические показатели. В частности, снижение поступлений от экспорта и денежных переводов в страну может отражаться в сокращении предложения на внутреннем валютном рынке, подорожание импорта потребительских товаров на росте внутренних цен, сокращения внешнего и внутреннего спроса в замедлении экономического роста.

В своем апрельском обзоре МВФ ухудшил прогноз по восстановлению мировой экономики в этом году. Если в 2021 год рост составил 6,1%, то в этом прогнозируется на уровне 3,6%. Замедление темпов роста мировой экономики приведет к сокращению роста узбекской экономики. Узбекистан является развивающейся страной, которая сильно зависит от состояния дел в мировой экономике. Международные организации уже снизили свои ожидания по поводу роста узбекской экономики в этом году. МВФ прогнозирует рост на уровне 3,4%, а Всемирный банк — 3,6%.

Изменившиеся экономические реалии коснутся также и инфляцию в текущем году. Если в начале 2022 года ЦБ Узбекистана прогнозировал рост на уровне 8–9%, то в начале апреля эксперты повысили свои прогнозы по росту инфляции. Согласно расчетам, инфляция начнет ускоряться со второго квартала 2022 года, а к концу года годовой уровень инфляции ожидается на уровне 12-14%

Правительства предприняли оперативные и комплексные меры политики, которые смягчили самые тяжелые непосредственные экономические последствия кризиса. В свою очередь Центральный банк страны будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику. В марте 2022 году регулятор уже повысил ключевую ставку с 14 до 17% в ответ на возникающие экономические риски.

Риски по девальвации курса российского рубля могут привести к относительному удорожанию узбекского экспорта, что приведет к потере конкурентоспособности. Колоссальное падение реальных доходов россиян также грозит существенным снижением спроса на любую продукцию, кроме товаров первой необходимости. В течение нынешнего года давление на курс узбекского сума будет возрастать. Если в прошлом году национальная валюта Узбекистана обесценилась всего на 3,4%, то с 24 февраля по 18 марта 2022 года подешевела уже на 6,7%. Повышение ключевой ставки отчасти помогло отыграть падение, благодаря чему сум укрепился на 1,5%. Ослабление национальной валюты было вызвано падением курса российского рубля, что также спровоцировало существенную девальвацию валют стран-партнеров.

Другим риском для экономики можно отметить снижение трансграничных переводов узбекских трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. В первом квартале 2022 года в Узбекистан из России вернулись 133 тыс. трудовых мигрантов, из них 50 тыс. только в марте. Если за весь 2021 год из России вернулось порядка 280 тыс. трудовых

мигрантов, то уже за первый квартал достигнута половина от прошлогоднего показателя. Ухудшение трудовых условий в России приведет к возвращению трудовых мигрантов в Узбекистан, а также к сокращению трансграничных переводов. В 2022 году ожидается, что объем таких переводов сократится на 21% вместо прогнозируемого ранее роста в 3%. Снижение трансграничных переводов от трудовых мигрантов грозит увеличением дефицита платежного баланса, что приведет к повышению курса сума к доллару. В 2021 году дефицит торгового баланса Узбекистана составил \$11,4 млрд.

Однако торговый дефицит был компенсирован положительным сальдо текущего счета платежного баланса на сумму в \$6,6 млрд, которые были отправлены трудовыми мигрантами из-за границы. Сокращение заграничных поступлений будет увеличить дефицит платежного баланса, что приведет к ослаблению национальной валюты. В этом году Узбекистану придется искать новые источники поступления валюты в страну для покрытия внутреннего спроса.

Кроме того, одним из негативных последствий может выступать увеличение долговой нагрузки на экономику Узбекистана. На протяжении последних лет Узбекистан активно увеличивал совокупный внешний долг. Если в 2018 его объем был равен \$17,2 млрд, то уже в 2021 году вырос до почти \$40 млрд, из которых \$23,7 млрд приходятся на госдолг. Повышение валютных рисков усложнит обслуживание обязательств по внешнему долгу, которые номинированы в иностранной валюте. Выплаты по долгу нужно производить в валюте, а так как государство и частные должники обменивают суммы на доллары для осуществления выплат, то обслуживание долга становится дороже.

В 2022 году финансовый рынок Узбекистана столкнется с ростом проблемных кредитов. По данным Центробанка, на 1 марта доля проблемных займов выросла до 5,3% от кредитного портфеля банков, а объем составил 17,21 трлн сумов. Основная нагрузка по проблемным кредитам ложится на государственные банки, на которые в совокупности приходится 15,29 трлн сумов от общего объема проблемных кредитов в экономике. В условиях сокращения реальных доходов населения и других рисков можно прогнозировать дальнейшее увеличение количества проблемных кредитов.

Главным условием для минимизации рисков является оперативность реагирования на изменяющиеся условия в мире, а также адаптивность и

гибкость узбекской экономики к внешним шокам. К сожалению, перспектива возвращения мировой экономики к допандемийному тренду роста отдалается, поэтому экономика Узбекистана будет расти более медленными темпами, чем она могла бы при более благоприятной экономической среде.

Список использованной литературы:

1. <https://cbu.uz> - официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан
2. <https://stat.uz> - официальный сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.
3. <https://worldbank.org> – официальный сайт Всемирного банка
4. <https://www.imf.org> - официальный сайт Международного валютного фонда

